

AMALIY TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIK MUAMMOLARI

Tashpulatova Dilnoza Xolmirza qizi¹, G'ofurova Nodira²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedrası v.v.b dotsenti, PhD, ²1 - kurs xorijiy til va adabiyoti fakultetining 10/24 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383485>

Anotatsiya. Mazkur maqolada amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika sohalaridagi dolzarb muammolar tahlil qilinadi. Amaliy tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari xususan, til o'rganishda kommunikativ yondashuv va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yoritiladi. Lingvodidaktik muammolar esa chet tilini o'qitishda samaradorlikni oshirish, til kompetensiyalarini shakllantirish usullari, o'quv materiallarining didaktik asoslari va foydalanish bilan bog'liq masalalarni qamrab oladi.

Kalit so'zlar: til, jamiyat bilan bog'liqligi, tilning paydo bo'lishi, chet tilini o'qitish usullari, kommunikativ yondashuvlar, lingvodidaktika muammolari.

Аннотация. В статье анализируются современные проблемы в области прикладной лингвистики и лингводидактики. Освещены современные направления прикладной лингвистики, в частности, коммуникативный подход к изучению языка и взаимоотношений в обществе. Лингводидактическая проблематика охватывает вопросы, связанные с повышением эффективности обучения иностранным языкам, методами формирования языковых компетенций, дидактическими основами учебных материалов и их использованием.

Ключевые слова: язык, связь с обществом, возникновение языка, методика обучения иностранному языку, коммуникативные подходы, проблемы лингводидактики.

Abstract. The article analyzes modern problems in the field of applied linguistics and linguodidactics. Modern trends in applied linguistics are covered, in particular, the communicative approach to the study of language and relationships in society. Linguodidactic issues cover issues related to improving the effectiveness of teaching foreign languages, methods of developing language competencies, didactic foundations of educational materials and their use.

Keywords: language, connection with society, emergence of language, methods of teaching a foreign language, communicative approaches, problems of linguodidactics.

Hozirgi globallashuv davrida til o'rganish va o'qitish masalalari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tilshunoslikning amaliy jihatlari bilan shug'ullanuvchi sohalaridan biri sifatida amaliy tilshunoslik nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarga tadbiq etish imkonini beradi.

Tilshunoslik tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi, til va tafakkur til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, tilning jamiyatdagi o'rni, ichki tuzilishi tilning tasnifi, uni tahlil qilish usullari va shu kabi masalalarni o'rganadigan fandır. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liqligi tufayli til sotsiologlar tomonidan ham o'rganiladi. Chunki jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tilda aks etmay qolmaydi. Tilshunoslik alohida mustaqil fan sifatida XX asrning 1choragida (1816 yil) fanlar olamiga kirib keldi. Shak-shubhasiz, tilshunoslik ham boshqa fanlar kabi tadqiqotlar, tajriba izlanishlar,

g'oyalar, kuzatishlar natijasi "mahsuli" sifatida o'zining alohida o'rganish obyektiga va tekshirish metodiga ega bo'ldi. Tilshunoslik fanining qadimgi eng muhim manbalari, ta'limotlari oqimlari, ilk bor qadimgi Hindiston, qadimgi Yunoniston va qadimgi Rim mamlakatlarida maydonga keldi. O'rta va yangi asrlarda esa til haqidagi fan Ovrova, Arabiston va o'rta Osiyoda taraqqiy etdi.

Lingvistika termini qator Yevropa mamlakatlari: ingliz, farnsuz, nemis, ispan, rus va boshqa tillarda faol qo'llanilib, til haqidagi fanni anglatadi. Lingvistika yoki tilshunoslik faniga xos murakkab ijtimoiy hodisa bo'lgan aloqa quroli – tilni sistema sifatida bir butun obyekt sifatida tadqiq va tahlil qiladi. Ayni jarayonda u turli ko'rinishlarda, shakllarda kuzatiladi. Amaliy tilshunoslikni o'rganish jarayonida zamonaviy yo'nalishlari quyidagi ko'rinishda namoyon bo'ladi:

1. Dinamik lingvistika.
2. Statik lingvistika.
3. Sinxrom lingvistika.
4. Diaxron lingvistika.
5. Intralingvistika.
6. Ekstralingvistika.
7. Paralingvistika.
8. Psixolingvistika.
9. Sotsiolingvistika.
10. Matematik lingvistika.
11. Kompyuter lingvistika.
12. Kognitiv lingvistika.
13. Pragmalingvistika.
14. Lingvokulturologiya.

Hozirgi kunda ushbu fanlarning har biri o'ziga xos ilmiy- ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, o'z tadqiqot obyekti va predmetiga ega.

Kommunikativ yondashuv faqat grammatika va lug'atga e'tibor berishdan ko'ra, muloqot uchun tildan foydalanishga urg'u beradi. U kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradigan haqiqiy mazmunli tildan foydalanish muhimligini tan oladi. Kommunikativ yondashuvning tamoyillari o'quvchiga yo'naltirilganlik, vazifaga asoslangan ta'lim, mazmunli o'zaro ta'siri va til ko'nikmalarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv qo'llash orqali ona tili ta'lim tilni o'zlashtirish, madaniy tushunish va samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Kommunikativ yondashuv tinglash, o'qush va yozishni o'z ichiga olgan retseptiv va ishlab chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ro'l o'ynaydi.

Aslida tilning paydo bo'lishi va taraqqiyoti insoniyat jamiyati bilan uzviy bog'langan. Til jamiyat mahsuli, jamiyat bor joyda til paydo bo'ladi. Insonning tabiiy-biologik xususiyatlari kishilik jamiyatidan tashqari, jamiyatga bog'liq bo'lmagan holda, masalan yangi tug'ilgan go'dak hayotining takomili tabiat qonunlariga muvofiq holda taraqqiy etaveradi, o'saveradi. Ammo til bunday tabiiy hodisa emas. Kishining so'zlashi, fikrlay bilishi uchun jamiyat, kishilik jamiyatining bo'lishi shart.

Ko'rinadiki, til tabiiy -biologik hodisa bo'lmay kishilik jamiyatining eng muhim aloqa vositasi sifatida jamiyatga xizmat qiluvchi sinfga bog'liq bo'lmagan ijtimoiy hodisadir. Shunga ko'ra quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

- til muayyan jamiyatda shakllanadi, taraqqiy etadi va shu jamiyat uchun xizmat qiladi;
- til tabiiy -biologik emas, ijtimoiy hodisadir ;
- til kishilarning tabiiy- irqiy belgilariga aloqador bo'lmaydi;
- til jamiyatining ma'lum bir guruh tomonidan emas, balki butun jamiyat a'zolari tomonidan yaratilgan ijtimoiy hodisa sanaladi.

Lingvodidaktika lotincha „lingua“ til va yunoncha „didaktikos“ o'rgatish so'zlaridan olingan bo'lib, til o'qitishning umumiy nazariyasini yaratish bilan shug'ullanuvchi fan hisoblanadi. U integral fan sifatida paydo bo'lib, ta'limni o'rganish sharoitida tilni o'zlashtirish mexanizmlarini va ushbu mexanizmlarni boshqarish xususiyatlarini tavsiflash uchun mo'jallangan. Ushbu atamani ilmiy foydalanishga N.M.Shanskiy tomonidan kiritilgan. Boshqa olimlar esa lingvodidaktika atamasini bildirgan tushunchani inkor etmagan holda, til ta'limning umumiy nazariyasini lingvodidaktika emas didaktotilshunoslik atamasini lingvodidaktika deb atashni tavsiya qilishgan.

Lingvodidaktika bu til o'qitish nazariyasi, ya'ni o'qitish metodikasining nazariy qismi bo'lib, tilshunoslik va metadalogiyasining integratsiyasi natijasida yuzaga kelgan.

Ilmiy tadqiqotlarda lingvodidaktika va metodika tushunchalariga sinonim bo'lgan lingvo metodika atamasi ham ishlatiladi. Lingvometodika deb izohlaydi bu atamani M.R.Lvov „ Bu ona tili yoki chet tili o'qitish metodikasidir, bu atama ko'pincha lingvodidaktik maqolalarda rus tilini milliy maktablarda o'qitish metodikasida qo'llaniladi“ deydi. Shunday qilib, lingvodidaktika chet tillarini sohasini qamrab oladi.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 19-maydagi „O'zbekiston Respublikasida chet tillarni o'rganishni rag'batlantirish bo'yicha faoliyatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora- tadbirlar to'g'risida“ gi PQ-5117 sonli farmoniga muvofiq chet tillarni o'qitishni ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida rivojlantirish maqsadida ushbu yo'nalish ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, sohaga malakali o'qituvchilarni jalb etish va aholining chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish. Shunga ko'ra, mahaliy aholi o'rtasida chet tillarini o'rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish dastlabki maqsadga aylandi. „Lingvodidaktikaning dolzarb muammolari“ fanining muhim tarkibiy qismi chet tillarini o'qitish jarayonini tashkil etishga zamonaviy yondashuvlar bilan bog'liq fanlarni keyingi o'zlashtirishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri, shu jumladan „Maktabda chet tillarini o'qitish metodikasi“ va „Universitetda chet tillarini intensiv o'qitish metodikasi“, „Chet tilini o'qitishning muqobil usullari“ „Lingvodidaktikaning dolzarb muammolari“ fanini o'zlashtirish doirasida shakllanadigan asosiy kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

❖ fan va ta'limning zamonaviy muammolari bo'yicha bilimlarni kasbiy muammolarni hal qilishda foydalanishga tayyorlik;

❖ usullar, texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga tayyorlik va o'qitish usullari, natijalarini tahlil qilish, ulardan ta'lim faoliyati bilan shug'ullanadigan ta'lim tashkilotlarida foydalanish jarayoni;

❖ ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish, ularni qo'llash qobiliyati. Bilish: lingvodidaktikaning zamonaviy muammolari; chet tilini o'qitish usullari, texnologiyalari va texnikasi, shuningdek ta'lim faoliyatini amalga oshiruvchi ta'lim tashkilotlarida ulardan foydalanish metodikasi; xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy texnologiyalari va vositalari.

Professional lingvodidaktika deganda chet tilini kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan, chet tilini kasbiy yo'naltirilgan o'qitish metodologiyasini (tadqiqot,

boshqarish va modellashtirish) ishlab chiqadigan lingvodidaktikaning yangi tarmog'ı tushuniladi, uning tarkibiy qismlari, mutaxassisning lingvistik shaxsi – professional lingvodidaktikaning konstitutsiyaviy tushunchasi.

Tilshunoslikni o'rganishdagi yechim va takliflari:

- Til o'rgatish jarayoniga kommunikativ va faol yondashuvlar kiritish;
- O'qituvchilarning lingvodidaktik malakasini oshirish uchun maxsus kurslar tashkil etish;
- Amaliy tilshunoslik asosida zamonaviy o'quv materiallarini ishlab chiqarish;
- Raqamli texnologiyalardan keng foydalanish (platformalar, interaktiv ilovalar, sun'iy intellekt);
- Tarjimonlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etish;

Xulosa qilib aytganda, Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika bugungi kunda til o'rganish va o'rgatish jarayonining asosiy poydevorini tashkil qiladi. Bu ikki sohaning uyg'unlashuvi natijasida til o'rgatish samaradorligi oshib, o'quvchilarda to'laqonli kommunikativ kompetensiya shakllanadi. Muammolar aniqlab, ularga mos yondashuvlarni ishlab chiqish, ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. „Umumiy Tilshunoslik “R.Rasulov 4-Bet. Toshkent 2005-Yil
2. „Tilshunoslikka Kirish “M.T.Irisqulov 5-8 Bet.
3. <https://Scientists.Uz/View.Php?Id=141>
4. <https://Cyberleninka.Ru/Article/N/Tilshunoslik-Zamonaviy-Yo-Nalishlar-Hamda-Ularxususida-Tahlil-Va-Muammolar>.
5. <https://Www.Uzbekscholar.Com/Index.Php/Uzs/Article/Download/912/885/910>
6. <https://In-Academy.Uz/Index.Php/Zdit/Article/Download/6996/5315/5369>.
7. Tashpulatova, D., & Siddiqova, I. (2021, April). A CRITIQUE OF THE VIEW OF ANTONYMY AS A RELATION BETWEEN WORD FORMS. In Конференции.
8. Ташпулатова, Д. Х. (2019). ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. Вопросы Педагогики, (7-2), 118-121.
9. ТАШПУЛАТОВА, Д. PRAGMATIC APHORISMS IN UZBEK AND ENGLISH FEATURE AND THE PRINCIPLES OF THEIR TRANSMISSION IN THE CORPUS. СООТНОШЕНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИКИ И РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ.
10. Qizi Turaboyeva, S. Z., & Qizi Tashpulatova, D. X. (2022). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI AXLOQIY QADRIYATLAR MAZMUNINI IFODALOVCHI BIRLIK LARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI. Academic Research In Modern Science, 1(1), 143-147.
11. Ташпулатова, Д. Х. К., & Умурзакова, Б. Э. (2023). ПЕРВОНАЧАЯ СИСТЕМА. Academic Research In Educational Sciences, 4(TMA Conference), 303-309.
12. Tashpulatova, D. K. K., & Jiyenbayeva, B. (2023). THE IMPACT OF LEARNING A LANGUAGE ON THE BRAIN FUNCTION. Academic Research In Educational Sciences, 4(TMA Conference), 310-314.
13. NAVOI, A., & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.